

‘शतरंज के खिलाड़ी’ का हिंदी-उर्दू पाठ

○ आशुतोष पार्थेश्वर

‘शतरंज का खिलाड़ी’ कहानी का हिंदी में प्रथम प्रकाशन ‘माधुरी’ पत्रिका के अक्टूबर 1924 के अंक में हुआ था। यह 1926 में प्रकाशित हिंदी कहानी संग्रहों—‘प्रेम प्रतिमा’ और ‘प्रेम द्वादशी’ में पहली बार संकलित हुई थी। उर्दू में ‘जमाना’ पत्रिका के दिसंबर 1924 के अंक में ‘शतरंज की बाजी’ शीर्षक से यह पहली बार शायी हुई और 1927 में प्रकाशित उर्दू कहानी संग्रह ‘ख़्वाबो-ख़्याल’ में पहली बार संकलित हुई। लगभग एक ही समय दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ को साथ-साथ देखना रोचक है। इस लेख में दोनों भाषाओं में प्रकाशित पाठ की तुलना का प्रयास किया गया है; इस उद्देश्य से कि यह देख सकें कि एक ही समय हिंदी और उर्दू, दोनों भाषाओं में प्रकाशित पाठ में समानता और भिन्नता के लक्षण किस सीमा तक हैं। और, क्या यह निर्णय किया जा सकता है कि दोनों पाठ में से बेहतर पाठ किस भाषा में है?

इस लेख में यथास्थान विभिन्न हिंदी-उर्दू संग्रहों में संकलित कहानी के ‘पाठ’ की भिन्नता की ओर भी ध्यान खींचा गया है। हिंदी पाठ के लिए ‘माधुरी’, ‘प्रेम द्वादशी’ के विभिन्न संस्करणों, ‘मानसरोवर’, ‘समक्ष’ तथा ‘प्रेमचंद कहानी रचनावली’ एवं उर्दू पाठ के लिए ‘जमाना’, ‘ख़्वाबो-ख़्याल’, ‘समक्ष’ तथा ‘कुल्लियाते-प्रेमचंद’ का उपयोग किया गया है। इन संग्रहों में मौजूद पाठ की भिन्नता हमारे सामने सवाल खड़ा करती है कि प्रामाणिक पाठ किसे माना जाए। क्योंकि भिन्नता का संकट प्रेमचंद-साहित्य के कॉपीराइट से बाहर निकलने के बाद नहीं, बल्कि उनके जीवनकाल में ही दिखाई देने लगता है। एक ही समय में कहानी के अलग-अलग पाठ की उपस्थिति को किस रूप में ग्रहण किया जाए? यह पाठ की ‘विकास’ यात्रा तो नहीं ही कही जा सकती है। अतः हिंदी-उर्दू पाठ की तुलना के लिए यहाँ कहानी के प्रथम पाठ यानी, ‘माधुरी’ और ‘जमाना’ में प्रकाशित पाठ को आधार बनाया गया है।

‘शतरंज के खिलाड़ी’ और ‘शतरंज की बाजी’ के कुछ अंशों की तुलना यहाँ प्रस्तुत है :

1. वाजिदअली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफ़ीम की पीनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद-प्रमोद का प्राधान्य था। (हिंदी)

नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था। लखनऊ ऐशो-इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीरो-ग़रीब सभी रंगरलियाँ मना रहे थे। कहीं नशात की महफ़िलें आरास्ता थीं तो कोई अफ़यून की पीनक के मजे लेता था। जिंदगी के हरेक शोबे में रिंदी-व-मस्ती का जोर था। (उर्दू)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में केवल ‘विलासिता’ है जबकि उर्दू में एक स्थान पर ‘ऐशो-इशरत’ है और दूसरी जगह

‘रंगरलियाँ’। उर्दू पाठ की इस विविधता से वह अंश अधिक व्यंजक बना है।

(ख) ‘हिंदी’ के ‘नृत्य और गान’ की जगह उर्दू में ‘नशात’, ‘विभाग’ की जगह ‘शोबे’, ‘आमोद-प्रमोद’ की जगह ‘रिंदी-व-मस्ती’ तथा ‘प्राधान्य’ के स्थान पर ‘जोर’ का प्रयोग है।

(ग) यह कहानी ‘प्रेम द्वादशी’ में प्रकाशित हुई थी। ‘प्रेम द्वादशी’ का प्रकाशन गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ से हुआ था। बाद में प्रेमचंद ने इसे सरस्वती प्रेस, बनारस से भी प्रकाशित किया। प्रेमचंद के निधनोपरांत यह कहानी ‘मानसरोवर’ (भाग-3) में संकलित हुई। मानसरोवर का प्रकाशन सरस्वती प्रेस से ही हुआ था। अब इन संकलनों में पाठ भेद देखें; पत्रिका में प्रकाशित ‘मजलिस सजाता था’, गंगा पुस्तकमाला से प्रकाशित ‘प्रेम द्वादशी’ में इसी रूप में है² किंतु सरस्वती प्रेस से प्रकाशित इसके संस्करण में केवल ‘मजलिस सजाता’³ है। उसी प्रेस से प्रकाशित ‘मानसरोवर’ में यह पुनः ‘सजाता था’⁴ है।

‘अफीम की पीनक ही के मजे लेता था’ ‘मानसरोवर’ में बदले हुए रूप में है। वहाँ वह ‘अफीम ही में मजे लेता था’⁵ है।

(घ) आलोक राय एवं मुश्ताक अली द्वारा संपादित ‘समक्ष’ में हिंदी अंश में आए ‘अमीर-ग़रीब’ को ‘ग़रीब-अमीर’ कर दिया गया है।⁶ इसी तरह उर्दू पाठ में आए ‘सभी’ को ‘सब’ कर दिया गया है।⁷ यह अशुद्धि प्रस्तुति है।

2. शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला-कौशल में, उद्योग-धंधों में, सामाजिक व्यवस्था में, कला-कौशल में, उद्योग-धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबतू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र-मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आँखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। (हिंदी)

उमूरे-सियासत में, शोरो-सुखन में, तर्जे मुआशरत में, हिरफ़तो-सनअत में, तिजारतो-तबादला में, सभी जगह नफ़्सपरस्ती की दुहाई थी। अराकीने-सलतनत मैख़्वारी के गुलाम हो रहे थे। शुअरा बोसा-व-कनार में मस्त, अहले-हर्फ़ा कलाबतू और चिकन बनाने में, अहले-सैफ़ तीतरबाज़ी में, अहले-रोज़गार सुरमा-व-मिस्सी, इत्रो-तेल की ख़रीदो-फ़रोख़्त में। गरज़ सारा मुल्क नफ़्सपरवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आँखों में साग़रो-जाम का नशा छाया हुआ था। (उर्दू)

तुलना

(क) दोनों अंशों में भाव-साम्य है और एक हद तक शब्दों का रूपांतरण भी प्रायः पर्याय रूप में है। भिन्नता इसमें देखें कि हिंदी के ‘विलासिता’ शब्द को उर्दू में ‘नफ़्सपरस्ती’ से तथा ‘विषय वासना’ को ‘मैख़्वारी’ से बदला गया है। जबकि ‘नफ़्सपरस्ती’ और ‘विषय वासना’ एक दूसरे के बेहतर पर्याय होते।

(ख) ‘अहले-सैफ़ तीतरबाज़ी में’-हिंदी में नहीं है तो ‘उपटन’ उर्दू में नहीं है।

(ग) ‘विलासिता’ उपर्युक्त अंश में अंतिम पंक्ति में भी है। उर्दू में उसकी जगह आया ‘साग़रो-जाम’ मुहावरे के रूप में है और इस कारण अधिक आकर्षक है।

(घ) प्रेम द्वादशी में ‘उपटन’ की जगह ‘उबटन’⁸ है जबकि मानसरोवर में ‘उपटन’ ही है। ‘समक्ष’ में ‘हिरफ़तो-सनअत’ की जगह ‘सनअत व हिरफ़त’ तथा ‘सुरमा-व-मिस्सी’ की जगह ‘सुरमा मिस्सी’ है।¹⁰ ‘ख़्वाबो-ख़्याल’ में ‘जमाना’ के पाठ से तनिक भिन्नता है। ‘अहले-हर्फ़ा कलाबतू और चिकन बनाने में, अहले-सैफ़ तीतरबाज़ी में’ की जगह वहाँ ‘अहले-हर्फ़ा कलाबतू और चिकन बनाने में मह्व, अहले-सैफ़

तीतरबाजी में मगन¹¹ है। यानी, 'महव' और 'मगन' की यहाँ वृद्धि है।

(ड.) 'जमाना' में आया 'इत्रो-तेल की खरीदो-फ़रोख़्त में' 'ख़्वाबो-ख़्याल' में बदला हुआ है। वहाँ यह 'इत्रो-तेल की खरीदो-फ़रोख़्त का दिलदादा'¹² है। 'साक्ष्य' में पूर्वोद्धृत अंश 'जमाना' के अनुरूप है और यह अंश 'ख़्वाबो-ख़्याल' के अनुरूप।¹³

3. संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को ख़बर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है; पौ-बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते, तो वे रोटियाँ न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफ़ा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार-शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है, ये दलीलें ज़ोरों के साथ पेश की जाती थीं (इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी ख़ाली नहीं है)। (हिंदी)

दुनिया में क्या हो रहा है। इल्मो-हिकमत की किन-किन इजादों में मसरूफ़ है, बरो-बहर पर मगरबी अक़वाम किस तरह हावी होती जाती है, इसकी किसी को ख़बर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों में पालियाँ हो रही थीं। कहीं चौसर हो रही है। पौ बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज के मार्के छिड़े हुए हैं। फ़ौजें ज़ेरो-ज़बर हो रही हैं। नवाब का हाल इससे भी बदतर था। वहाँ गीतों व तालों की इजाद होती थी। हज़े-नफ़्स के नए-नए लटके, नए-नए नुस्खे सोचे जाते थे। यहाँ तक कि फुकरा ख़ैरात के पैसे पाते तो रोटियाँ ख़रीदने की बजाय मदक और चंडू के मजे लेते थे। रईसज़ादे हाज़िरजवाबी और बज़लासंजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाबे निशात से तलम्मूज़ करते थे। फ़ि़क़्र की जौलाँ, अक़्ल को रसा और ज़ेहन को तेज़ करने के लिए शतरंज कीमियाँ समझा जाता था। अब भी इस क़ौम के लोग कहीं-कहीं मौजूद हैं जो इस दलील को बड़े शद्दोमद से पेश करते हैं। (उर्दू)

तुलना

(क) 'इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी ख़ाली नहीं है'—सरस्वती प्रेस से प्रकाशित 'प्रेम द्वादशी' में परिवर्तित रूप में है। वहाँ यह अंश इस प्रकार है—इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी नहीं ख़ाली है।¹⁴

(ख) 'यहाँ तक कि फुकरा ख़ैरात के पैसे', 'ख़्वाबो-ख़्याल' में 'यहाँ तक कि फुकरा ख़ैरात तक के पैसे' से परिवर्तित है।¹⁵

(ग) समक्ष में 'बरो-बहर' को 'बहर व बर' तथा 'हज़े-नफ़्स के नए-नए लटके, नए-नए नुस्खे सोचे जाते थे' को 'हज़े-नफ़्स के लिए नए-नए लटके और नए-नए नुस्खे सोचे जाते थे' कर दिया गया है।¹⁶ यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

(घ) दोनों अंशों में भाव-साम्य भले हो, किंतु ये स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। हिंदी में कसावट अधिक है तो उर्दू में संदर्भों की विविधता से कहानी का देश-काल अधिक जीवंत हो जाता है। हिंदी में बात जहाँ अमूर्त रूप में है कि 'संसार में क्या हो रहा है'; उर्दू में उस 'क्या' को तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट किया गया है। 'इल्मो-हिकमत' और 'इजादों में मसरूफ़' का उल्लेख हिंदी पाठ में नहीं है। भारत में पश्चिम की सफलता इसी 'क्या' में है जबकि लखनऊ और पूरा हिंदुस्तान 'इल्मो-हिकमत' के उस गोशे से बेख़बर है। वह सोया हुआ है। उसकी खोजें दूसरी तरह की हैं। वह 'गीतों और तालों' की इजाद में मगन है। उसकी फ़ि़क़्र का दायरा 'हज़े-नफ़्स के नए-नए लटके, नए-नए नुस्खे' तक सीमित है।

कहना चाहिए कि उर्दू अंश में लखनऊ और तदयुगीन भारतीय समाज अधिक ब्यौरे और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत है।

(ड.) हिंदी पाठ का अंतिम अंश कोष्ठक में है जबकि उर्दू में वह कहानी में सीधे उपस्थित है। यह सीधी उपस्थिति उर्दू पाठ में आए विवरणों को अधिक प्रभावी बनाती है।

4. इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी? दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं; जीविका की कोई चिंता न थी; घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या? प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते, और लड़ाई के दाव-पेंच होने लगते। फिर ख़बर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार-बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता—“चलो, आते हैं; दस्तरख़्वान बिछाओ।” यहाँ तक कि बाबरची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था, और दोनों मित्र दोनों काम साथ-साथ करते थे। (हिंदी)

इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी अक्ल को तेज़ करने में सर्फ़ किया करते थे तो किसी जीफ़हम को एतराज़ करने का कोई मौक़ा न था। हाँ जुहला उन्हें जो चाहें समझें। दोनों साहबों के पास मौरूसी जागीरें थीं फ़िक़रे-मआश से आज़ाद थे, आखिर और करते ही क्या, तुलू-ए-सहर होते ही दोनों साहब नाश्ता करके बिसात पर बैठ जाते। मोहरे बिछा लेते और अक्ल को तेज़ करना शुरू कर देते फिर उन्हें ख़बर न होती थी कि कब दोपहर हुआ, कब सैपहर कब शाम, घर में से बार-बार आदमी आकर कहता था खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता था चलो आते हैं, दस्तरख़्वान बिछाओ। मगर शतरंज के सामने कुरमे और पुलाव के मज़े भी फीके थे, यहाँ तक कि बाबरची मजबूर होकर खाना कमरे ही में रख जाता था और दोनों दोस्त दोनों काम साथ साथ करके अपनी बारीक नज़री का सबूत देते थे। कभी-कभी खाना रखा ही रह जाता उसकी याद ही न आती थी। (उर्दू)

तुलना

(क) गंगा पुस्तकमाला और सरस्वती प्रेस से प्रकाशित ‘प्रेम द्वादशी’ में ‘आखिर और करते ही क्या?’ परवर्तित चिह्न के साथ इस रूप में है—‘आखिर और करते ही क्या!’¹⁷ ‘मानसरोवर’ में यह प्रश्नवाचक चिह्न के साथ ही है।¹⁸

(ख) ‘बुलावा आता कि खाना तैयार है’, सरस्वती प्रेस से प्रकाशित ‘प्रेम द्वादशी’ में इस प्रकार है—‘बुलावा आता-खाना तैयार है।’¹⁹

(ग) हाँ जुहला उन्हें जो चाहें समझें’ केवल उर्दू में तथा ‘घर में बैठे चखौतियाँ करते थे’ केवल हिंदी है। ‘चखौती’ की देशजता विशेष चमक पैदा करती है।

(घ) हिंदी अंश में प्रयुक्त ‘मुहरे सज जाते’, उर्दू पाठ में आए ‘मुहरे बिछा लेते’ की तुलना में अधिक व्यंजक है। वहीं हिंदी अंश में आए ‘लड़ाई के दाव-पेंच होने लगते’ की जगह उर्दू में ‘अक्ल को तेज़ करना शुरू कर देते’ प्रयोग अधिक व्यंग्यात्मक है।

(ड.) ‘मगर शतरंज के सामने कुरमे और पुलाव के मज़े भी फीके थे’, ‘बारीक नज़री का सबूत’ और ‘कभी-कभी खाना रखा ही रह जाता उसकी याद ही न आती थी’—ये अंश केवल उर्दू में हैं। स्पष्ट है कि उर्दू पाठ में विवरण एवं विस्तार हिंदी से अधिक है। इससे बिंबात्मकता, नाटकीयता और व्यंग्य-सबका सृजन होता है।

5. घरवालों का तो कहना ही क्या, महल्लेवाले, घर के नौकर-चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे-बड़ा मनहूस खेल है। घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे, किसी को इसकी चाट पड़े, आदमी दीन, दुनिया, किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम

साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज-खोजकर पति को लताड़ती थीं। पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं, तब तक उधर बाज़ी बिछ जाती थी। और, रात को जब सो जाती थीं, तब कहीं मिर्ज़ाजी घर में आते थे। (हिंदी)

महल्ले में, घर के नौकर चाकरों में, महारियों, मामाओं में बराबर हासिदाना हर्फ़गीरियाँ होती रहती थीं-बड़ा मनहूस खेल है। घर को तबाह कर के छोड़ता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, आदमी न दीन के काम का रहता है न दुनिया के काम का। बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। बुरा मर्ज़ है। सितम यह था कि बेगम साहब भी आए दिन इस मशगला के ख़िलाफ़ सदा-ए-एहतेजाज बुलंद करती रहती थीं। हालाँकि उन्हें उसके मौक़े मुश्किल से मिलते। वह सोती ही रहती थीं कि उधर बाज़ी जम जाती थी। रात को सो जाती थीं तब कहीं मिर्ज़ाजी घर में आते थे।

तुलना

(क) 'ज़माना' में 'महल्ले में' है जबकि 'ख़्वाबो-ख़्याल' में 'महल्ले के' है। इसी तरह 'ज़माना' में 'बराबर' है और 'ख़्वाबो-ख़्याल' में 'बड़ा' है। प्रथम पाठ में 'साहब' है और 'ख़्वाबो-ख़्याल' में 'साहबा'।²⁰ विभिन्न हिंदी संकलनों में भी सर्वत्र 'साहब' है, सिवाए सरस्वती प्रेस से प्रकाशित 'प्रेम द्वादशी' के।²¹ माधुरी और मानसरोवर में 'मिर्ज़ाजी घर में आते थे'²² जबकि सरस्वती प्रेस और गंगा पुस्तक माला से प्रकाशित 'प्रेम द्वादशी' में 'मिर्ज़ाजी भीतर आते थे'²³ है।

(ख) उर्दू पाठ में यह वर्णन गप्प रसाते हुए, मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संभव हुआ है जबकि हिंदी में वह संक्षिप्त और तुलनात्मक रूप से सपाट है। 'महारियों, मामाओं' की उपस्थिति भी हिंदी में नहीं है। उर्दू पाठ के 'आदमी न दीन के काम का रहता है न दुनिया के काम का। बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का' तनिक सपाट रूप में हिंदी में 'आदमी दीन, दुनिया, किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का' है। 'दीन, दुनिया किसी के काम का नहीं रहता' में अंदाज़े-बयाँ ग़ायब है। वह एक कथन भर है। मुहावरा नहीं है। 'बस उसे धोबी का कुत्ता समझो'—यह भी हिंदी में नहीं है। इस उल्लेख के बिना 'न घर का न घाट का' प्रभावहीन हो जाता है।

(ग) उर्दू पाठ की सशक्तता इसमें भी देखिए कि हिंदी में जहाँ 'यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा... ' के रूप में बात कही गई है; उर्दू में मुहावरे और वक्रता के साथ है—सितम यह था कि बेगम साहब...

(घ) प्रेमचंद की हिंदी की शक्ति तब दिखाई देती है जब वे हिंदी के ठेठपन, उसकी देशजता के साथ उतरते हैं। 'लताड़ती' की देशजता से हिंदी अंश अधिक प्रभावी बनता है।

6. हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं—“क्या पान माँगे हैं? कह दो, आकर ले जाएँ। खाने को भी फ़ुर्सत नहीं है? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएँ, चाहे कुत्ते को खिलावें।” पर दूबदू वह भी कुछ न कह सकती थीं। उनको अपने पति से उतना मलाल न था, जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाडू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ाजी अपनी सफ़ाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। (हिंदी)

हाँ, जुलाहे का गुस्सा डाढ़ी पर उतारा करती थीं। नौकरों को झिड़कियाँ दिया करतीं—क्या मियाँ ने पान माँगे हैं? कह दो आकर ले जाएँ। क्या पाँव में मेंहदी लगी हुई है। क्या कहा अभी खाने की फ़ुर्सत नहीं है? खाना ले जाकर सर पर पटक दो। खाएँ या कुत्तों को खिलाएँ। यहाँ उनके इंतज़ार में कौन बैठा रहेगा। मगर लुत्फ़ यह था कि कि उन्हें अपने मियाँ से उतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वह मीर साहब को निखट्टू, बिगाडू, टुकड़ेखोर वगैरह नामों से याद किया करती थीं, शायद मिर्ज़ाजी भी अपने बरिख्यत के इज़हार में सारा

इल्जाम मीर साहब ही के सर डाल देते थे। (हिंदी)

तुलना

(क) 'पर दूबदू वह भी कुछ न कह सकती थीं'—यह अंश सरस्वती प्रेस से प्रकाशित 'प्रेम द्वादशी' में इस प्रकार है—'पर रूबरू वह भी कुछ न कर सकती थी।'²³ उर्दू पाठ में न तो 'दूबदू' है और न ही 'रूबरू'।

(ख) 'जुलाहे का गुस्सा डाढ़ी पर उतारा करती थीं'—यह हिंदी पाठ में नहीं है। पूर्व के उदाहरण में उल्लेख है कि देशज प्रयोग से भाषायी चमक बढ़ती है। यहाँ देखें कि हिंदी में जहाँ 'गुस्सा उतारा करती थीं' का प्रयोग है, वहीं उर्दू में 'झिड़कियाँ दिया करतीं' का प्रयोग है। उर्दू पाठ का यह ठेठपन अंश को अधिक प्रभावी बना देता है।

(ग) 'क्या पाँव में मेंहदी लगी हुई है। क्या कहा अभी खाने की फुरसत नहीं है?' और 'यहाँ उनके इंतज़ार में कौन बैठा रहेगा' केवल उर्दू पाठ में हैं।

(घ) हिंदी पाठ में मीर साहब के लिए एक ही विशेषण है। उर्दू में कई। इस तरह उर्दू पाठ में नाटकीयता और परंपरित किस्सागोई का अधिक सफल प्रयोग है।

7. एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा—“जाकर मिर्जा साहब को बुला ला। किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें। दौड़, जल्दी कर।” लौंडी गई, तो मिर्जाजी ने कहा—“चल अभी आते हैं।” बेगम साहबा का मिर्जाज गरम था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो, और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा—“जाकर कह, अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएँगी।” मिर्जाजी बड़ी दिलचस्प बाज़ी खेल रहे थे; दो ही किशतों में मीर साहब को मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले—“क्या ऐसा दम लबों पर है? ज़रा सब्र नहीं होता?” (हिंदी)

एक दिन बेगम साहबा के सर में दर्द होने लगा तो मामा से कहा जाकर मिर्जा जी को बुला ला। किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें। दौड़ जल्दी कर सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्जाजी ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम साहबा को इतनी ताब कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ़ हों। चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा जाकर कह कि अभी चलिए वरना वह खुद हकीम साहब के यहाँ चली जाएँगी। कुछ उनके आँखों रास्ता नहीं देखा है। मिर्जाजी बड़ी दिलचस्प बाज़ी खेल रहे थे। दो ही किशतों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं आता। हकीम साहब कोई छू मंतर कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्द—सर रफ़ा हो जाएगा। (उर्दू)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में 'लौंडी' है और उर्दू में 'मामा'।

(ख) 'बेगम साहबा का मिर्जाज गरम था।'—केवल हिंदी में है।

(ख) 'सर फटा जाता है'—यह केवल उर्दू में है। इसी तरह 'कुछ उनके आँखों रास्ता नहीं देखा है', 'हकीम साहब छू मंतर कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्द—सर रफ़ा हो जाएगा।'—भी केवल उर्दू में हैं। इन अंशों से नाटकीयता एवं प्रभाव सिद्धि में सहायता मिलती है। एक से बेगम की तो दूसरे से मीर साहब की झुंझलाहट व्यक्त होती है।

8. मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए, तो बेगम साहबा ने त्योंरियाँ बदलकर, लेकिन कराहते हुए कहा—“तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है! चाहे कोई मर ही जाए, पर उठने का नाम नहीं लेते! नौज कोई तुम जैसा आदमी हो!” (हिंदी)

मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने कराहते हुए कहा-तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई मर भी जाए पर उठने का नाम भी नहीं लेते। शतरंज है कि मेरी सौतन है। नौज कोई तुम जैसा नर मुहैया हो। (उर्दू)

तुलना

(क) 'त्यौरियाँ बदलकर' उर्दू में नहीं है जबकि 'शतरंज है कि मेरी सौतन है' हिंदी में नहीं है।

9. शतरंज की बाज़ी को मिर्जा साहब की बेगम द्वारा उलट देने का प्रसंग उर्दू पाठ में, हिंदी की तुलना में तनिक विस्तार से है। मिर्जा साहब और उनकी बेगम की बातचीत भी उर्दू पाठ में अधिक है। 'सर पर सवार', 'कुत्ते की तरह', 'सुभानअल्ला', 'हवाइयाँ उड़ने लगीं' आदि हिंदी में नहीं हैं। हिंदी पाठ में बेगम की नौकरानी का नाम हिरिया है और उर्दू पाठ में अब्बासी। हिंदी पाठ में 'तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम' का उल्लेख है और उर्दू में 'शहीदे-कर्बला की कसम'।

10. फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुँचकर बाज़ी उलट दी; मुहरे कुछ तख़्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर; और क्वाड़े अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाज़े पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ, तो समझ गए, बेगम साहबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। (हिंदी)

फिर क्या था बेगम साहबा को मुँहमाँगी मुराद मिली। अंदर पहुँचकर बाज़ी उलट दी। मुहरे कुछ तख़्त के नीचे फेंके, कुछ बाहर। तब दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाज़े पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे। फिर चूड़ियों की झनकार सुनी तो समझ गए कि बेगम साहबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। (उर्दू)

तुलना

(क) 'मुँह माँगी मुराद'—हिंदी पाठ में नहीं है। 'फिर दरवाज़ा बंद हुआ'— उर्दू पाठ में नहीं है। हिंदी में 'झनक' है और उर्दू में 'झनकार'। शेष, दोनों पाठ में एक समान है।

11. बेगम—अब मीर साहब इधर आए, तो खड़े-खड़े निकलवा दूँगी। इतनी लौ खुदा से लगाते, तो क्या ग़रीब हो जाते! आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फ़िक्र में सिर खपाऊँ! ले जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी ताम्मुल है? (हिंदी)

बेगम—अब मुआ इधर आए तो खड़े-खड़े निकाल दूँ। घर नहीं चकला समझ लिया है। इतनी लौ अगर खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप लोग तो शतरंज खेलें। मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फ़िक्र में सिर खपाऊँ। लौंडी समझ रखा है। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी ताम्मुल है। (उर्दू)

तुलना

(क) 'मुआ', 'घर नहीं चकला समझ लिया है' और 'लौंडी समझ रखा है' केवल उर्दू पाठ में है।

(ख) हिंदी पाठ में 'क्या ग़रीब हो जाते' है और उर्दू में 'वली हो जाते'।

(ग) 'इतनी लौ अगर खुदा से लगाते तो वली हो जाते'—'समक्ष' में परिवर्तित रूप में है। वहाँ 'इतनी लौ अगर खुदा से हो तो वली हो जाए' है।²⁵ यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

12. मिर्जा घर से निकले, तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे, और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले—'मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे, तभी ताड़ गया। फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं। मगर आपने उन्हें यों सिर चढ़ा रक्खा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या

करते हैं। घर का इतिजाम करना उनका काम है; दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार?” (हिंदी)

मिर्जाजी घर से निकले तो हकीम साहब के यहाँ के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और माज़रतआमेज़ लहजे में बा-दिले-पुरदर्द सारा माज़रा कह सुनाया।

मीर साहब हँसकर बोले, इतना तो मैं उसी वक़्त समझ गया था जब दर्दे-सर का पैग़ाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं हैं। मगर बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं। उफ़! इतनी तमकनत! आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है। यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, ख़ानादारी का इतेज़ाम करना उनका काम है। मर्दों की बातों में दख़ल देने का उन्हें क्या मिजाज़! मेरे यहाँ देखिए, कभी कोई चूँ भी नहीं करता।

तुलना

(क) उर्दू पाठ में आए ‘मिजाज़’ को ‘समक्ष’ में ‘मजाल’²⁶ कर दिया गया है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

(ख) उर्दू पाठ में विस्तार और आलंकारिकता अधिक है। हिंदी में ‘सारा वृत्तांत कहा’ के साथ बात सिमट जाती है जबकि उर्दू में ‘माज़रतआमेज़’ और ‘बा-दिले-पुरदर्द’ की भी उपस्थिति है।

(ग) ‘जब दर्दे-सर का पैग़ाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं हैं’—यह अंश हिंदी में नहीं है। उर्दू अंश का यह विस्तार गप्प रसाने का सुंदर उदाहरण है। इसमें सामासिकता है और मुहावरा भी। ‘उफ़! इतनी तमकनत!’—यह भी हिंदी में नहीं है।

(घ) हिंदी में ‘दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार?’ कहकर बात बढ़ाई गई है जबकि उर्दू में ‘दूसरी बातों’ को खोल दिया गया है। ये दूसरी बातें ‘मर्दों की बातें’ के अतिरिक्त और क्या हो सकती थीं! यानी हिंदी पाठ में पुरुष सत्ता की यह ‘समझ’ ढँकी हुई है, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं है। औरत को ‘मर्दों की बातों में दख़ल देने’ का हक़ कहाँ से मिला। इसलिए उर्दू में इस बात पर बल देने के लिए यह अलग से जोड़ा हुआ है—‘उन्हें क्या मिजाज़!’ मीर साहब की बात यहीं तक नहीं रुकती वे यह भी जोड़ते हैं कि, ‘मेरे यहाँ देखिए, कभी कोई चूँ भी नहीं करता।’ इस तरह यह पूरा अंश उर्दू में हिंदी से बेहतर है।

13. उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी, अब तक दिन भर पड़े-पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आवे, कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का। और, हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भाँति नित्य जलता ही रहता था। (हिंदी)

उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े-पड़े खर्राटे लेते थे। घर में कोई आए, कोई जाए उनसे मतलब था न सरोकार। मुश्किल से दो चार दफ़ा बाज़ार जाना पड़ता। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लगाने का हुक्म होता, कभी पानी लाने का। कभी बर्फ़ लाने का, कभी तंबाकू भरने का। हुक्का तो किसी दिलजले आशिक़ की तरह हर दम गरम रहता था। (उर्दू)

तुलना

(क) हिंदी में ‘मक्खियाँ मारा करते’ प्रयोग है और उर्दू में ‘पड़े-पड़े खर्राटे लेते’ का।

(ख) हिंदी पाठ में जहाँ ‘मतलब न था’ है, वहीं उर्दू में ‘मतलब था न सरोकार’; यह केवल बात बढ़ाना, पाठ को बड़ा करना नहीं है। यह प्रेमचंद के ‘कथाकार’ की उपलब्धि है। वे झटके से आगे नहीं बढ़ते बल्कि कुछ अधिक शब्द खर्च करते हुए अपने पाठकों को तनिक देर तक बताते-समझाते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहना न होगा, उनका यह सलीका कहानी के उर्दू पाठ में प्रायः अधिक मुखर है।

14.घड़ी-आध घड़ी दिल-बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। ख़ैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं; हुज़ूर

के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा, बजा ही लावेंगे, मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलनेवाला कभी पनपता नहीं; घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे महल्ले के महल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मुहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन-सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें। (हिंदी)

.....घड़ी दो घड़ी खेल लिया चलो छुट्टी हुई, और फिर हुजूर तो जानती हैं कि कितना मनहूस खेल है जिसे इसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती है यहाँ तक कि एक के पीछे महल्ले के महल्ले तबाह होते देखे गए हैं। महल्लेवाले हरदम हमीं लोगों को टोका करते हैं। शर्म से गड़ जाना पड़ता है।

तुलना

(क) यहाँ तुलनात्मक रूप से हिंदी पाठ विस्तार लिए हुए है और वह सफल भी है।

(ख) 'खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं; हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा, बजा ही लावेंगे'—यह अंश केवल हिंदी में है।

(ग) 'सारे महल्ले में यही चर्चा होती रहती है'—यह अंश केवल हिंदी में है।

(घ) दोनों पाठ के अंतिम वाक्य में भले भाव-साम्य हो, किंतु ये स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। यह अनुवाद या रूपांतरण का उदाहरण नहीं है।

15. महल्ले में दो-चार पुराने ज़माने के लोग थे, वे आपस में भाँति-भाँति के अमंगल की कल्पनाएँ करने लगे—“अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का यह हाल है, तो मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं।” (हिंदी)

महल्ले में दो-चार बड़े बूढ़े आदमी थे, वो तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। यह सल्तनत शतरंज के हाथ तबाह होगी। लक्षण बुरे हैं।

तुलना

(क) माधुरी और मानसरोवर में 'खुदा ही हाफ़िज़ है'²⁷ है जबकि प्रेम द्वादशी में 'खुदा ही हाफ़िज़'²⁸ है।

(ख) हिंदी और उर्दू पाठ में कोई भिन्नता नहीं है।

16. देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी, और वह वेश्याओं में, भाँडों में, और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंगरेज़ कंपनी का ऋण दिन-दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन-दिन भीगकर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेज़िडेंट बार-बार चेतावनी देता था; पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे; किसी के कानों पर जूँ न रेंगती थी। (हिंदी)

देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली जाती थी और यहाँ सामाने-एश के बहम पहुँचाने में सफ़ हो जाती थी। भाँड, नक्क़ाल, कथक, अरबाबे-नशात की गरमबाज़ारी थी। साक़नों की दुकानों पर अशफ़ियाँ बरसती थीं। रईसज़ादे एक एक दम की एक एक अशफ़ी फेंक देते थे। मसारिफ़ का यह हाल और अंग्रेज़ी कंपनी का कर्जा रोज़ ब रोज़ बढ़ता जाता था। उसकी अदायगी की किसी को फ़िक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना ख़राज भी न अदा हो सकता था। रेज़िडेंट बार-बार ताकीदी ख़तूत लिखता, धमकियाँ देता। मगर यहाँ लोगों पर नफ़सपरवरी का नशा सवार था। किसी के कानों पर जूँ न रेंगती थी। (उर्दू)

तुलना

(क) उर्दू पाठ में हिंदी की अपेक्षा विस्तार है। किंतु, अपनी संक्षिप्तता में हिंदी पाठ भी कम प्रभावी नहीं है।

(ख) बढ़ते ऋण के लिए 'कमली' के भीगकर भारी होते जाने की उपमा उर्दू पाठ में नहीं है।

(ग) 'सालाना ख़राज भी न अदा हो सकता था' को 'समक्ष' में 'सालाना खर्च भी अदा न हो सकता था'²⁹ कर दिया गया है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

17. ख़ैर, मीर साहब के दीवानख़ाने में शतरंज होते कई महीने गुज़र गए। नए-नए नक्शे हल किए जाते; नए-नए क़िले बनाए जाते; नित नई व्यूह रचना होती; कभी-कभी खेलते-खेलते झौड़ हो जाती; तू-तू मैं-मैं तक की नौबत आ जाती; पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी-कभी ऐसा भी होता कि बाज़ी उठा दी जाती; मिर्ज़ाजी रूठकर अपने घर चले आते; मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातः काल दोनों मित्र दीवानख़ाने में आ पहुँचते थे। (हिंदी)

ख़ैर मीर साहब के दीवानख़ाने में शतरंज होते कई महीने गुज़र गए, नित नए नए नक्शे हल किए जाते नए क़िले तामीर होते और मिसमार किए जाते। कभी-कभी खेलते-खेलते आपस में झड़प हो जाती। तू-तू मैं-मैं की नौबत पहुँच जाती पर यह शकररज़ियाँ बहुत जल्द रफ़ा हो जाती थीं। कभी ऐसा भी होता कि मिर्ज़ाजी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब बिसात उठाकर अपने घर में आ बैठते और क़समें खाते कि अब कभी शतरंज के नज़दीक न जाएँगे। मगर सुबह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते। नींद सारी बदमज़ग़ियों को दूर कर देती थी। (उर्दू)

तुलना

(क) 'घर में जा बैठते' ऊपर संदर्भित सभी संकलनों में इसी रूप में है। किंतु 'प्रेमचंद कहानी रचनावली' में वह 'घर में आ बैठते'³⁰ हो गया है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

(ख) 'झौड़' का देशज प्रयोग हिंदी अंश को चमक से भर देता है। यह भी देखें कि वे हिंदी में 'नए नए' का प्रयोग करते हैं तो उर्दू में 'नित नए नए' का।

(ग) 'अब कभी शतरंज के नज़दीक न जाएँगे'—केवल उर्दू में है।

18. एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फ़ौज का अफ़सर मीरसाहब का नाम पूछता हुआ आ पहुँचा। मीर साहब के होश उड़ गए! यह क्या बला सिर पर आई! यह तलबी किसलिए हुई है! अब ख़ैरियत नहीं नज़र आती! घर के दरवाज़े बंद कर लिए। नौकरों से बोले—“कह दो, घर में नहीं हैं।”(हिंदी)

एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि शाही रिसाले का एक सवार वर्दी पहने असलहे से लैस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुँचा। मीर साहब के होश उड़े, औसान ख़ता हो गए, खुदा जाने क्या बला सिर पर आई। घर के दरवाज़े बंद कर लिए और नौकरों से कहा कह दो घर में नहीं है। (उर्दू)

तुलना

(क) दोनों अंशों में भाव साम्य है। किंतु यह महज अनुवाद नहीं है। दोनों स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। 'असलहे' का उल्लेख केवल उर्दू पाठ में है। 'औसान ख़ता हो गए' और 'खुदा जाने' केवल उर्दू पाठ में हैं।

(ख) 'अब ख़ैरियत नहीं नज़र आती' केवल हिंदी पाठ में है।

(ग) उर्दू पाठ में आए 'होश उड़े' की जगह 'समक्ष' में 'हवास उड़े' तथा 'नौकरों से कहा कह दो घर में नहीं है' की जगह 'नौकरों से कहा। घर में नहीं है' है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है।³⁰

19. सवार—“घर में नहीं हैं, तो कहाँ हैं?”

नौकर—“यह मैं नहीं जानता क्या काम है?”

सवार—“काम तुझे क्या बतलाऊँ? हुजूर में तलबी है—शायद फौज के लिए कुछ सिपाही माँगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल्लगी! मोरचे पर जाना पड़ेगा, तो आटे-दाल का भाव मालूम हो जाएगा!”

नौकर—“अच्छा, तो जाइए, कह दिया जाएगा।

सवार—“कहने की बात नहीं है। मैं कल खुद जाऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है।” (हिंदी)

सवार ने पूछा घर में नहीं हैं तो कहाँ हैं। कहीं छुपे बैठे होंगे!

ख़िदमतगार—यह मैं नहीं जानता। घर में से यही जवाब मिला है। क्या काम है?

सवार—“काम तुझे क्या बताऊँ। हुजूर में तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही माँगे गए हैं। जागीरदार हैं कि मज़ाक हैं।”

ख़िदमतगार—“अच्छा तशरीफ़ ले जाइए। कह दिया जाएगा।”

सवार—कहने सुनने की बात नहीं है। मैं कल फ़ौरन आऊँगा और तलाश करके ले जाऊँगा। अपने हमराह हाज़िर करने का हुक्म हुआ है। (उर्दू)

तुलना

(क) 'कहीं छुपे बैठे होंगे!', 'घर में से यही जवाब मिला है' और 'तलाश करके ले जाऊँगा' केवल उर्दू में है।

(ख) 'मोरचे पर जाना पड़ेगा, तो आटे-दाल का भाव मालूम हो जाएगा'—यह अंश केवल हिंदी में है।

स्पष्ट है कि जहाँ उर्दू में संवाद विस्तृत है, वहाँ उर्दू में और जहाँ हिंदी में विस्तृत है, वहाँ हिंदी में अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है।

20. मिर्जा—आफ़त है, और क्या! कहीं मोरचे पर जाना पड़ा, तो बेमौत मरे।”

मीर—“बस, यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक़शा जमे। वहाँ किसे ख़बर होगी। हज़रत आकर आप लौट जाएँगे।”

मिर्जा—“वल्लाह आपको ख़ूब सूझी! इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है।”

इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थीं, “तुमने ख़ूब धता बताई।”

उसने जवाब दिया—“ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे।” (हिंदी)

मिर्जा—“क़हर आसमानी है और क्या। कहीं सिपाहियों की माँग हो तो बिन मौत मरे। यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ आती है।

मीर—“यहाँ तो आज से दाना-पानी हराम समझिए।”

मिर्जा—“बस यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी ग़ायब हो जाएँ। सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक़शा जमे। वहाँ किसे ख़बर होगी हज़रत आकर अपना सा मुँह लेकर लौट जाएँगे।”

मीर—“बस बस आपको ख़ूब सूझी। वल्लाह, कल से गोमती पार की ठहरे।”

इधर बेगम साहबा सवार से कह रही थीं “तुमने ख़ूब बहरूप धरा।”

उसने जवाब दिया—ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इसकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब देख लेना जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुब्ह का गया पहर रात को आएगा। (उर्दू)

तुलना

(क) ‘जमाना’ में आया ‘तप चढ़ आती है’³² ‘ख़्वाबो-ख़्याल’ ‘जूरी चढ़ आती है’³³ हो गया है। ‘समक्ष’ में यह ‘नप चढ़ जाती है’³⁴ हो गया है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

(ख) ‘क़हर आसमानी है’—यह मुहावरा हिंदी में नहीं है। हिंदी में ‘मोरचे’ पर जाने से मौत का डर है तो उर्दू पाठ में ‘सिपाहियों की माँग’ पर ही वह डर है। ‘यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ आती है’—यह अंश भी हिंदी में नहीं है।

(ग) मीर का कथन कि, ‘यहाँ तो आज से दाना-पानी हराम समझिए’ हिंदी में नहीं है।

(घ) तदबीर वाला कथन हिंदी पाठ में मिर्जा के हिस्से है और उर्दू पाठ में मीर के।

(ङ.) हिंदी पाठ में ‘धता बताई’ है और उर्दू में ‘बहरूप धरा’।

(च) ‘सुब्ह का गया पहर रात को आएगा’—केवल उर्दू पाठ में है।

निश्चय ही, अपने विस्तार के साथ उर्दू अंश यहाँ अधिक प्रभावी है।

21. इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ़ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल-बच्चों को ले-लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फ़िक्र न थी। वे घर से आते, तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाज़िम की निगाह न पड़ जाए, जो बेगार में पकड़ जाएँ। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही में हज़म करना चाहते थे। (हिंदी)

इधर मुल्क में सियासी पेचीदगियाँ रोज़-ब-रोज़ पेचीदा तर होती जाती थीं, कंपनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ़ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मचा हुआ था। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंजबाज़ दोस्तों को ग़मे-दुज़्द और ग़मे-काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते कि कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। मुहल्लेवालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी फ़ौजें लखनऊ के करीब पहुँच गईं। (उर्दू)

तुलना

(क) ‘समक्ष’ में ‘पेचीदातर’ को ‘पेचीदा’ कर दिया गया है।³⁵ यह अशुद्ध है।

(ख) उर्दू में ‘हलचल’ पुलिग है और हिंदी में स्त्रीलिग।

(ग) दोनों अंश स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। ‘ग़मे-दुज़्द और ग़मे-काला’ फ़ारसी कहावत है। पूरा मुहावरा इस तरह है, ‘नै ग़मे-दुज़्द नै ग़मे काला’। इसका अर्थ है—ग़रीब को चोरी का ख़ौफ़ नहीं होता।

(घ) ‘बादशाही मुलाज़िम’ का स्पष्ट उल्लेख केवल हिंदी में है। अंतिम वाक्य दोनों अंशों में भिन्न है। हिंदी पाठ में जागीर हज़म हो जाने की चिंता है। और, भय का स्रोत है—बादशाही मुलाज़िम। जबकि उर्दू पाठ में यह चिंता उस तरह नहीं है। उर्दू अंश कंपनी की फ़ौज के उल्लेख के साथ आरंभ होता है और समाप्त भी। इस तरह कंपनी राज की धमक उर्दू पाठ में अधिक सुनाई देती है।

22. मीर साहब उन्हें किश्त-पर-किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फ़ौज थी, जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। (हिंदी)

मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे कि दफ़्तरतन कंपनी की फ़ौज सामने की सड़क पर आती हुई दिखाई दी, कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ़ करने का फ़ैसला कर लिया था। क़र्ज़ की इल्लत में सल्तनत हज़म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल जिससे आज सारी कमज़ोर क़ौमों पा-ब-जंजीर हो रही हैं। (उर्दू)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में मीर साहब किश्त दे रहे हैं तो उर्दू पाठ में मिर्जा।

(ख) 'यह गोरों की फ़ौज थी'—यह उल्लेख केवल हिंदी में है। इस उल्लेख के साथ कि कंपनी की फ़ौज सामने से आती दिखाई दी, मानो यह स्पष्ट कर देना हो कि कंपनी की फ़ौज से यहाँ माने केवल गोरों सैनिकों से लिया जाए।

(ग) 'क़र्ज़ की इल्लत में सल्तनत हज़म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल जिससे आज सारी कमज़ोर क़ौमों पा-ब-जंजीर हो रही हैं।'—यह पूरा अंश केवल उर्दू में है। यह पाठ-विस्तार मात्र नहीं है। बल्कि कंपनी राज की विस्तारवादी नीतियों का मॉडल इस एक वाक्य से उजागर हो जाता है। और, केवल कंपनी राज की नीतियों का ही नहीं, दुनिया की सभी साम्राज्यवादी शक्तियों का यही मूल हथियार रहा है। इस तरह यह अंश हिंदी की तुलना में अधिक मूल्यवान है।

23. मीरसाहब बोले—“अँगरेज़ी फ़ौज आ रही है; खुदा ख़ैर करे।”

मिर्जा—“आने दीजिए, किश्त बचाइए। यह किश्त।”

मीर—“ज़रा देखना चाहिए—यहीं आड़ में खड़े हो जाएँ।”

मिर्जा—“देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त।”

मीर—“तोपख़ाना भी है। कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे। कैसे जवान हैं लाल बंदरों के से मुँह हैं। सूरत देखकर ख़ौफ़ मालूम होता है।” (हिंदी)

मीर साहब—“अँगरेज़ी फ़ौजें आ रही हैं।”

मिर्जा—“आने दीजिए, किश्त बचाइए। यह किश्त।”

मीर—ज़रा देखना चाहिए, आड़े से देखें, कैसे क़वी हैकल जवान हैं। देखकर सीना थरता है।

मिर्जा—देख लीजिएगा, क्या जल्दी है। फिर किश्त।

मीर—तोपख़ाना भी है, कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे। सुर्ख़ चेहरा जैसे लाल बंदर। (उर्दू)

तुलना

(क) 'खुदा ख़ैर करे' और 'सूरत देखकर ख़ौफ़ मालूम होता है' केवल हिंदी में हैं। मिर्जा का कथन 'यह किश्त', 'प्रेम द्वादशी' में 'लो यह किश्त' है।³⁶

(ख) 'कैसे क़वी हैकल जवान हैं। देखकर सीना थरता है'—केवल उर्दू में है।

24. नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे, और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार-काट। एक बूँद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना, न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी, जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था, जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आँसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश

का नवाब बंदी बना चला जाता था, और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। (हिंदी)

नवाब वाजिद अली शाह माजूल कर दिए गए थे और फौज उन्हें गिरफ्तार किए लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा न हुआ, न कुश्तो-खून। यहाँ तक कि किसी जाँबाज़ ने एक कतरा खून भी न बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती है। बेगमें रोई, नवाब रोए, मामाएँ, मुग़लानियाँ रोई और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। अज़ल से किसी मुल्क में किसी बादशाह की माजुली इतनी सुलहआमेज़, इतनी बे-ज़रूर न हुई होगी। कम अज़ कम तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं। यह वह अहिंसा न थी जिस पर मलाइक खुश होते हैं। यह वह पस्तहिम्मती, वह नामर्दी थी जिस पर वीवियाँ रोती हैं, लखनऊ का फ़रमाँवा क़ैदी बना चला जाता था, और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह सियासी ज़वाल की इंतहाई हद थी। (उर्दू)

तुलना

(क) उर्दू पाठ का विस्तार उसे प्रभावी बनाता है। वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी को दर्शाने के लिए प्रेमचंद बिलकुल नई उपमा खर्च करते हैं—‘नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती है। बेगमें रोई, नवाब रोए, मामाएँ, मुग़लानियाँ रोई और बस सल्तनत का खात्मा हो गया।’ यह अंश हिंदी में नहीं है।

(ख) ‘कम अज़ कम तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं’—यह अंश भी हिंदी पाठ में नहीं है।

(ग) ‘अहिंसा’ का प्रयोग दोनों पाठ में है।

(घ) ‘समक्ष’ में ‘वीवियाँ’ को ‘देवियाँ’ कर दिया गया है।³⁷ यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

(ङ.) हिंदी पाठ में एक बार अवध है तो दूसरी बार लखनऊ। उर्दू पाठ में दोनों ही स्थलों पर लखनऊ है। यह लखनऊ की नींद को दर्शाने के लिए सचेत प्रयोग है। निस्संदेह, यहाँ उर्दू अंश, हिंदी की तुलना में अधिक प्रभावी है।

24. मिर्ज़ा—जनाब ज़रा ठहरिए। इस वक़्त इधर तबियत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक़्त खून के आँसू रो रहे होंगे। (हिंदी)

मिर्ज़ा—हज़रत ज़रा ठहरिए, इस वक़्त बाजी की तरफ़ तबियत नहीं मायल होती। हुज़ूर आली खून के आँसू रोते होंगे। लखनऊ का चिराग़ आज गुल हो गया। (उर्दू)

तुलना

(क) ‘लखनऊ का चिराग़ आज गुल हो गया’—यह केवल उर्दू पाठ में है। इस प्रयोग से उर्दू अंश अधिक प्रभावी हो जाता है।

25. मिर्ज़ा—“खुदा की क़सम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, ग़रीब वाजिदअली शाह!” (हिंदी)

मिर्ज़ा—आप बड़े बेदर्द हैं। वल्लाह ऐसा हादसा—ए-जाँकाह देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय हुज़ूर जाने आलम अब कमाल का कोई क़दरदान न रहा। लखनऊ भी वीरान हो गया। (उर्दू)

तुलना

(क) ‘ख़्वाबो-ख़्याल’ में ‘जाने आलम अब कमाल का कोई क़दरदान न रहा’ को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है—‘जाने आलम के बाद अब कमाल का कोई क़दरदान न रहा’।³⁸

(ख) 'लखनऊ भी वीरान हो गया'—यह केवल उर्दू में है। दोनों अंशों का प्रभाव तनिक भिन्न है। हिंदी में मिर्जा की 'हाय' 'वाजिदअली शाह' के लिए निकलती है; वाजिदअली शाह यानी पूरी रवायत, नवाबी सल्तनत, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा, उसका ऐशो-आराम; सब कुछ। जबकि हिंदी 'हाय' इसलिए कि 'अब कमाल का कोई क़दरदान न रहा'; यहाँ पीड़ा केवल वाजिदअली शाह के लिए नहीं, बल्कि वाजिदअली शाह के सहारे फलने-फूलने वाली पूरी संस्कृति के नष्ट होने की भी है।

26. अबाबीलें आ-आकर अपने-अपने घोसलों में चिमटीं। (हिंदी)

अबाबीलें अपने अपने घोसलों से चिमटकर नमाज़े-मगरिब अदा करने लगीं। (उर्दू)

तुलना

(क) 'नमाज़े-मगरिब'—यह मुहावरा हिंदी की तुलना में उर्दू पाठ को अधिक प्रभावी बना देता है। हालाँकि, ऐसे उदाहरणों के संबंध में एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि क्या प्रेमचंद कहानी का पाठ, विशेषकर उर्दू पाठ, पाठकों की धार्मिक पहचान को ध्यान में रखकर गढ़ते थे।

ऐसे सवालों से बचने के बजाय जुझते हुए ही प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 'नमाज़े-मगरिब' का स्थानापन्न क्या कोई अन्य मुहावरा हो सकता है। क्या 'संध्या वंदन' उसका स्थान ले सकता है? और क्या 'अबाबीलें अपने अपने घोसलों से चिमटकर संध्या वंदन करने लगीं' से वही प्रभाव पैदा होगा जो मूल से उत्पन्न होता है। निश्चय ही, 'संध्या वंदन' पहले के पास नहीं पहुँचता। ऐसे प्रश्नों के पीछे एक सचेत दृष्टि होती है जो भाषा को संस्कृति और समाज से अधिक धर्म से जोड़कर देखती है। प्रेमचंद के यहाँ इस समझ को अतिक्रमित करने के अनेक उदाहरण हैं।

27. हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जाजी सुन-सुनकर झुँझलाते और हार की झेंप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाज़ी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात-बात पर झुँझलाने लगे—“जनाब, आप चाल बदला न कीजिए।.....” (हिंदी)

उधर मीर साहब गज़लें पढ़ते थे, तुमरियाँ गाते थे चुटकियाँ लेते थे, आवाज़ें कसते थे , ज़िला और जुगत में कमाल दिखाते थे, ऐसे खुश थे गोया कोई दफ़ीना हाथ आ गया है। मिर्जा साहब उनकी यह खुशफ़हमियाँ सुन-सुनकर झुँझलाते थे और बार-बार तय़ौरी चढ़ाकर कहते आप चाल न तब्दील किया कीजिए।(उर्दू)

तुलना

(क) निश्चय ही, यहाँ हिंदी अंश में विस्तार अधिक है। इस विस्तार से दृश्य की नाटकीयता अधिक उभर आती है।

(ख) उर्दू पाठ में 'तुमरी' का उल्लेख है। इस शास्त्रीय कला के विकास में लखनऊ के नवाबों और सामंतों का बहुत योगदान रहा है। यानी, इस उल्लेख में इतिहास है और संस्कृति भी। एक पूरी रवायत इस एक शब्द से झाँकने लगती है। हिंदी अंश इस दृष्टि से विपन्न है।

(ग) 'ज़िला और जुगत'—यह प्रयोग हिंदी में नहीं है। 'समक्ष' में इसे 'गुलाम और जुगत' कर दिया गया है।³⁹ यह अशुद्ध है।

28. मीर—हरगिज़ नहीं।

मिर्जा—रखेंगे तो आपके फ़रिश्ते। आपकी हकीकत ही क्या है। (केवल उर्दू में)

29. कहानी के अंत में भी मीर और मिर्जा के संवादों में अंतर है। हिंदी पाठ में मिर्जा ने यह कहा—‘अरे चल चरकटे, बहुत बढ़-बढ़कर बातें न कर।’ उर्दू पाठ में मिर्जा यह कहते हैं—‘बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती।’

मीर साहब हिंदी में कहते हैं—‘यहाँ तो किसी ने आँखें दिखाई कि उसकी आँखें निकालीं।’ उर्दू में यही बात कुछ इस प्रकार कहीं गई है—‘किसी ने आँख दिखाई और हमने दिया मिला हुआ हाथ। भंडार खुल गया।’

30. उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था—बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाज़ें आईं। दोनों ज़ख्म खाकर गिरे, और दोनों ने वहीं तड़प-तड़पकर जानें दे दीं। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसू न निकला, उन्हीं दानों प्राणियों ने शतरंज के वज़ीर की रक्षा में प्राण दे दिए। (हिंदी)

उनके सियासी जज़्बात फ़ना हो गए थे। बादशाह के लिए सलतनत के लिए क़ौम के लिए क्यों मरें? क्यों अपनी मीठी नींद में ख़लल डालें। मगर इन्फ़ेरादी जज़्बात में मुतलक़ ख़ौफ़ न था बल्कि वह क़ौमी तर हो गए थे। दोनों ने पैतरे बदले। लकड़ी और गतका खेले हुए थे। तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाज़ आई और दोनों ज़ख्म खाकर गिर पड़े। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसू की न गिरी। इन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वज़ीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दीं। (उर्दू)

तुलना

(क) उर्दू पाठ में विस्तार है। इस विस्तार से मीर और मिर्जा के चरित्र का पता चलता है और ऐतिहासिक-सामाजिक स्थितियों का भी। ‘क्यों अपनी मीठी नींद में ख़लल डालें’—यह अंश दोनों की, और केवल दोनों की ही नहीं, उस दौर के कुलीनों के वर्गीय चरित्र को उद्घाटित करनेवाला है। इसी तरह ‘लकड़ी और गतका खेले हुए थे’ का प्रयोग भी सोद्देश्य है। यह दोनों ज़मींदारों पर व्यंग्य है। इसके दोनों के युद्ध-अनुभव से अपरिचित होने का परिचय मिलता है; लेकिन इससे बड़ी टिप्पणी यह है कि ज़मींदारों-नवाबों-सामंतों ने एक दौर में राजकाज को केवल आनंद और खेल मात्र समझ रखा था। उनके लिए जागीरदारी, शासन शतरंज के खेल से अधिक न था।

इस पूरी चर्चा के बाद कह सकते हैं कि कहानी का हिंदी और उर्दू पाठ पूरी तरह एक दूसरे का अनुवाद या रूपांतरण नहीं है। दोनों में ऐसे पर्याप्त स्थल हैं, जो मौलिक हैं। जहाँ तक तुलना और प्रभाव की बात है, प्रायः स्थलों पर उर्दू पाठ अपने विस्तार, मुहावरे, सामासिकता एवं युगीन संदर्भों के कारण अधिक प्रभावी है।

संदर्भ :

1. माधुरी, वर्ष-3, खंड-3, संख्या-3; अक्टूबर 1924; पृ. 310
2. प्रेमचंद, प्रेम द्वादशी, गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, अष्टमावृत्ति, सं० 2000 विक्रम; पृ० 169
3. प्रेमचंद, प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, बनारस कैट, आठवाँ सस्ता संस्करण, 1938; पृ० 147
4. प्रेमचंद, मानसरोवर, भाग-3, सरस्वती प्रेस, चौथा संस्करण, 1947; पृ० 255
5. वही
6. आलोक राय, मुश्ताक अली (सं०), समक्ष : प्रेमचंद की बीस उर्दू-हिंदी कहानियों का समांतर पाठ, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पहला संस्करण, 2003; शतरंज के खिलाड़ी, पृ० 77
7. वही, शतरंज की बाज़ी, पृ० 77
8. प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, वही
9. मानसरोवर, भाग-3, वही

10. समक्ष, वही
11. प्रेमचंद, ख़्वाबो-ख़्याल, लाजपत राय एंड संस, लाहौर, तीसरी बार, 1938, पृ० 63
12. वही
13. समक्ष, वही
14. प्रेम द्वादशी, वही
15. ख़्वाबो-ख़्याल, वही
16. समक्ष, वही
17. प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, पृ० वही; प्रेम द्वादशी, गंगा पुस्तकमाला, पृ० 170
18. मानसरोवर, वही, पृ० 255
19. प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, पृ० 148
20. ज़माना, दिसंबर 1924, पृ० 299; ख़्वाबो-ख़्याल, पृ० 65
21. प्रेम द्वादशी, वही
22. माधुरी, वही; मानसरोवर, वही;
23. प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, वही; गंगा पुस्तक माला, वही
24. वही
25. समक्ष, पृ० 80
26. वही
27. माधुरी, वही, पृ० 312; मानसरोवर वही, पृ० 259
28. प्रेम द्वादशी, वही, पृ० 152; प्रेम द्वादशी, गंगा पुस्तकमाला, पृ० 175
29. समक्ष, शतरंज की बाज़ी, पृ० 82
30. कमलकिशोर गोयनका (संपादक), प्रेमचंद कहानी रचनावली, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, 2010, खंड-3; पृ० 355
31. समक्ष, वही
32. ज़माना, पृ० 305
33. ख़्वाबो-ख़्याल, पृ० 72
34. समक्ष, वही, पृ० 83
35. समक्ष, वही
36. प्रेम द्वादशी, सरस्वती प्रेस, पृ० 514
37. समक्ष, वही, पृ० 85
38. ख़्वाबो-ख़्याल, पृ० 75
39. समक्ष, वही

इस अंक में...

संपादकीय

05 :: लेखकीय वैविध्य का संरक्षण

कमलेश वर्मा

रपट

07 :: 'खत्री स्मृति सम्मान' 2022

वीरेन नंदा

आलेख

09 :: समय के सफरनामे से होता दस्तावेजीकरण

प्रमोद मीणा

19 :: जनपदीय भाषाएँ और मीडिया का बदलता रूप

जिन्दर सिंह मुण्डा

25 :: भोजपुरी और मातृभाषाओं के बारे में राहुल सांकृत्यायन के विचार

जितेन्द्र कुमार यादव

29 :: उदय प्रकाश की कहानियों में 'सत्ता' और 'सिस्टम' की संवेदनहीनता का यथार्थ

हरे राम सिंह

36 :: उदय प्रकाश की कहानियों में वृद्ध विमर्श

मृत्युंजय कोईरी

41 :: परसाई के व्यंग्य निबंध 'प्रेमचंद के फटे जूते' की समीक्षा

प्रवीन कुमार यादव

45 :: स्वयं प्रकाश के उपन्यासों में यथार्थ बोध की भावना

अमृता

52 :: शिव कुमार यादव की कहानियाँ : भारतीय समाज की समस्याओं का दस्तावेज

ऋषि कुमार

62 :: केदारनाथ सिंह का काव्य संसार : एक पुनर्विचार

विकास कुमार यादव

71 :: बेटियों की दुनिया की शिनाख्त : हिंदी कविता की नज़र से

शशि शर्मा

75 :: हिंदी दलित कविता : एक विचार

गाजुला राजू

81 :: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका काव्य

मधूलिका तिवारी

86 :: नंदकिशोर नवल की आलोचना दृष्टि

सुशांत कुमार

91 :: स्त्री मुक्ति की चेतना और प्रेमचंद

सिंधु सुमन

99 :: दिव्या में स्त्री चेतना की अनुभूति

जगमोहन सिंह

108 :: रंगमंचीय रूप संरचना का स्त्री पक्ष

अपर्णा वेणु

115 :: स्त्री अस्मिता

ज्योति वर्मा

120 :: स्त्री की प्रगति में परिवार का योगदान : 'छूटे पन्नों की उड़ान' के संदर्भ में

अंजली

125 :: लघु पत्रिका 'उत्तरार्द्ध' में साहित्य विमर्श

सुरेश चन्द्र

विशेष प्रस्तुति

133 :: देवेन्द्र आर्य की कविताएँ

देवेन्द्र आर्य

पाठालोचन

144 :: 'शतरंज के खिलाड़ी' का हिंदी-उर्दू पाठ

आशुतोष पार्थेश्वर

शोधालेख

161 :: मार्क्सवादी इतिहास लेखन व सबाल्टर्न इतिहास लेखन : एक तुलनात्मक विश्लेषण

रीता सिंह

166 :: दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' : एक पुनरावलोकन

रवीन्द्र कुमार वर्मा

171 :: आदिवासी संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन : एक विमर्श

धनंजय शर्मा

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

A UGC-CARE Enlisted
Peer Reviewed Research Journal

वर्ष 10, अंक 37, नं. 1
अक्टूबर-दिसम्बर, 2022

संपादक
आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक
कमलेश वर्मा